

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 330 sahifa,
22-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Matematika fanini o'qitishda kommunikativ va ijtimoiy-psixologik yondashuvlar	10
<i>Esonturdiyev Mamatqobil Nurmamatovich</i>	
Geografik axborot tizimlari (GAT) texnologiyalari asosida bo'lajak geografiya o'qituvchilarining innovatsion kompetentligini rivojlantirish metodikasi	13
<i>Bahromova Muhayyo Imomqul qizi</i>	
Geografiya ta'limida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning nazariy-metodik asoslari	18
<i>Tuyg'unov Murodjon Salimqul o'g'li</i>	
Biologiyani o'qitishda belgili-ramziy ko'rgazmalilik vositalaridan foydalanishning o'quvchilarning tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishdagi roli	22
<i>Azimov I. T., Daminova F. A.</i>	
PISA 2025 doirasida raqamli ta'lim kompetensiyalarini baholashning innovatsion mexanizmlari	25
<i>Doniyorov Muxiddin Normamatovich, Ishanov Almat Adilxanovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tabiiy savodxonligini oshirishda zamonaviy pedagogik vositalarni qo'llash	28
<i>Abdunazarov Bobir Normurodovich</i>	
Raqamli ta'lim resurslari asosida kredit-modul tizimida talabalarning o'quv faoliyatini takomillashtirish	32
<i>Jumayeva Ra'no To'ychi qizi</i>	
Oila va maktab integratsiyasining shaxs kamolotiga ta'siri	36
<i>Rasulova Dildora Shuhratovna, Raxmatova Zulxumor Alimovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ kompetensiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik mexanizmlari va uning ijtimoiy ahamiyati	40
<i>Sultanova Sahobar Ravshanbekovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirishda tabiiy fanning o'rni	43
<i>G'afforova Zarnigor Abdumo'min qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'limda o'qituvchi va ota-onalar ijtimoiy hamkorligini rivojlantirish	47
<i>Xalikova Zaxro Mirshadmanovna, Xolbo'tayev Muzaffar Odilovich, Bozorova Xadicha Javlon qizi</i>	
Nutqida kechikish kuzatiladigan bolalarda nutqni qo'l va barmoq motorikasini rivojlantiruvchi o'yinlar orqali shakllantirish	51
<i>Ne'matova Hilola Ikrom qizi, Ahmadova Fotima Adizovna</i>	
Taym menejment asosida bo'lajak o'qituvchilarda liderlik fazilatlarini rivojlantirish	55
<i>Soliyeva Ruxsora Sharobiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt va NLP texnologiyalari asosida elektron ta'lim muhitida talabalarning mustaqil ta'lim kompetensiyalarini rivojlantirish	58
<i>Otakishiyeva Gulshano Abdulaziz qizi</i>	
Pedagogik kvalimetriya asosida bo'lajak o'qituvchilarning diagnostik madaniyatini shakllantirishning nazariy asoslari	61
<i>G'aniyeva Muattarxon Nodirbek qizi</i>	
Образовательные технологии с учётом восприятия цвета: психологические и методические аспекты	64
<i>Имамова Хурият Эргаш кизи</i>	
Yosh erkin kurashchilarda chidamlilikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	69
<i>Ergashov Qaxramonjon Asqarovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mantiqiy masalalar yechishga o'rgatish usullari	76
<i>G'iyosova Dilovar Orif qizi</i>	
Haykaltaroshlik fanining metodik qo'llanilishi	80
<i>Qodirov Bobirjon Botirjonovich</i>	
Ijtimoiy xavf ostidagi bolalarni qo'llab-quvvatlashning jahon tajribasi va psixologik-pedagogik asoslari	85
<i>Manzura Qosmuratova</i>	

Jahonda art-biznes klasterlarining ahamiyati va rivojlanish tuzilmasi.....	89
<i>A. S. Umarov</i>	
Автоматизация решения сложных математических задач графическим методом для углублённого изучения математики в школе	92
<i>Эргашев Серожиддин Султонмурадович, Маматов Исломбек Ильесович</i>	
Pedagogika darslarida raqamli va onlayn didaktik o'yinlardan foydalanish.....	97
<i>Qodirova Feruzaxon Abdiyaminovna</i>	
Sun'iy intellekt va tanqidiy fikrlashning kognitiv-konseptual komponenti va uni rivojlantirish metodikasi	102
<i>Sobirova Munavvarxon Qaxramonjon qizi</i>	
Media savodxonlik va axborot madaniyati fanida sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari	106
<i>Ermatov Sherzodbek Latipjonovich, Mirzayev Akramjon O'ktamjonovich</i>	
Adabiy ta'limda kompetensiyaviy yondashuv	111
<i>To'ychiyeva Mahfuza Umarkulovna, Islomova Shalola Ismoil qizi</i>	
Comparative Study of Passive Constructions in English and Their Translation Into Uzbek.....	117
<i>Elmirzayeva Maftuna Dusmurod qizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish orqali pedagogik mas'uliyatni shakllantirishning dolzarb muammolari	122
<i>Botirova Odinaxon Abdumutalib qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'limni tashkil etishning pedagogik modeli va metodik asoslari	126
<i>Haytbayeva S. R.</i>	
Imkoniyati cheklangan bolalarni psixologik qo'llab-quvvatlash orqali intellektual imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish imkoniyatlari.....	131
<i>Kadirova Nigora Saxibjanovna</i>	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini dual ta'lim asosida kasbiy faoliyatga tayyorlashning nazariy asoslari.....	134
<i>Samiyeva Zuleyxa Uktamovna</i>	
Insonlar orasidagi munosabatlarda noverbal muloqotning komponentlarining ko'rinishlari	139
<i>Soliyev Farxodjon Sodikovich, Karimov Jahongirjon Murodjon o'g'li</i>	
Virtual texnologiyalar vositasida texnika fanlarini o'qitish mazmunini innovatsion rivojlantirish	145
<i>Yuldasheva Dilorom Husniddin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida suzish mashg'ulotlarini tashkil etish texnologiyasi.....	150
<i>Toshpulatova Aziza Toyirovna</i>	
Harbiy xizmatchilarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning pedagogik va psixologik asoslari	155
<i>Tursunov Shaxzod Ramazonovich, Mansurov Sardorbek Sirojiddin o'g'li</i>	
O'qituvchilar ruhiy salomatligini saqlashning amaliy strategiyalari	159
<i>Begmatov Raximkul Olimovich</i>	
Ona tili darslarida analitik faoliyatni tashkil etish imkoniyatlari	164
<i>Narziyeva Mastura Sunnatovna</i>	
Maktabgacha ta'limda Project-Based learning texnologiyasi asosida tarbiyalanuvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	168
<i>Kubayeva Mavluda, Po'latova Gullola Ravshan qizi</i>	
Talabalarda iqtisodiy savodxonlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	173
<i>Qo'chqorov Nodir Bozorovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini baholash jarayonida foydalaniladigan texnologiyalar va vositalar	178
<i>A'zamqulova Zilola Sunnat qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning didaktik asoslari.....	183
<i>Isaboyeva Dilyora Zokirjon qizi</i>	
Kimyo fanining tarixiy rivojlanishida metodologik yondashuvlar	187
<i>Begamov Shaxzod To'liqin o'g'li</i>	
Sport bilan shug'ullanishda qo'l va oyoq motorikalarini rivojlantirish mezonlari	190
<i>Imomov Asliddin Abdurazoqovich, Sattarov Qarshiboy Narqulovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

O'zbek va ingliz tillarida zamon kategoriyasining qiyosiy tahlili.....	194
<i>Xudoyberdiyeva Dilfuza Alisher qizi</i>	
Hayot faoliyati xavfsizligi fani o'qituvchisining kasbiy kompetentligi va rejalashtirish faoliyati.....	198
<i>Maxmudov Baxtiyor Xayrullayevich</i>	
Dizartriyali bolalarda motorikani rivojlantirish – nutqni rivojlantirishning asosiy omili	202
<i>Mamatova Muzayyana Batirovna</i>	
Expression of Lexical Economy in English and Uzbek Through Stylistic Means	205
<i>Omonov Baxtiyor Uktamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy qobiliyatni shakllantirish.....	208
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Xamzayeva Sunbula Jasurovna</i>	
Xushmuomalalik strategiyalarining ijtimoiy vazifalari.....	212
<i>Alieva Navruza Xabibullayevna, Azizova Sanobarxon Valijon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shaxslilik sifatlarining kasbiy rivojlanishdagi psixologik ahamiyati	216
<i>Dusmetova Maksuda Matnazarovna</i>	
Maktabgacha ta'lim jarayonida bo'lajak tarbiyachilarning ilustrativ yondashuv asosida kreativ va variativ faoliyat olib borish usullari va yo'llari.....	221
<i>Egamberdiyeva Madina Sharif qizi</i>	
Pragmatic Functions in Neurolinguistic Communication	224
<i>Fayziyeva Parvina</i>	
Sahro gavhari: ruslar istilosigacha bo'lgan davrda Xiva me'morchiligi tarixi	227
<i>Islomjon Xoljigitovich Mirzakulov</i>	
Moslashuvning psixologik mexanizmlari: ta'lim muhiti sharoitida shaxsning adaptatsiyasi.....	235
<i>Jaynarova Sayyora Isoqul qizi, Nuraliyeva Nasiba</i>	
Onalik psixologiyasi va o'rganishning nazariy jihatlari.....	238
<i>Kasimova Xulkar Atabayevna</i>	
Spheres of Language Use.....	243
<i>Kumakbayeva Gulbanu Kuntuarovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida kreativ tafakkurni rivojlantirishda nostandart topshiriqlar metodikasi.....	246
<i>Muxammadiyeva Dinora Tursunpulatovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari va didaktik tamoyillari.....	251
<i>N. Jurayev</i>	
Dunyo bolalari huquqlarini himoya qilish: global muammolar, tizimli kamchiliklar va tanqidiy tahlil	255
<i>Nargiza Ergasheva</i>	
Talabalarning dasturlashga oid agoritmik fikrlashini rivojlantirish orqali innovatsion faoliyatga tayyorlash usuli	259
<i>Orziqulova Barchinoy Ixtiyor qizi</i>	
Talabalarda o'z-o'zini boshqarish qobiliyatining tuzilmasi va psixologik komponentlari (motivatsion, kognitiv, irodaviy, emotsional-regulyativ komponentlar)	264
<i>Otabekova Nargiza Avazbek qizi</i>	
O'zbek va ingliz tillaridagi metaforalarda til va madaniyat uyg'unligi.....	269
<i>Rasulova Munajat Akmaljonovna</i>	
Limitlar nazariyasini kompyuter imitatsion modellar vositasida o'qitish metodikasi.....	273
<i>Safarov Abbas Abdurasul o'g'li</i>	
Ijtimoiy hamkorlik – barkamol avlodni tarbiyalash poydevori.....	278
<i>Sharipova Gulruxsor Nurkabilovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ kompetensiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik mexanizmlari va uning ijtimoiy ahamiyati.....	282
<i>Sultanova Sahobar Ravshanbekovna</i>	
Badiiy gimnastika mashg'ulotlarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish	285
<i>Tuxtayeva Azizabonu Abdurasulovna</i>	

Matematika fanini o'zlashtirishda boshlang'ich sinf o'quvchilarining semiotik yondashuvini shakllantirish ...	289
<i>Xayrullayev Ismatulla Nurullayevich</i>	
Pedagogik qadriyatlar asosida o'quvchilarni tarbiyalash mexanizmlarini takomillashtirish	293
<i>Xoliqova Inobatxon Bo'ri qizi</i>	
Umumta'lim maktabida elektron axborot-ta'lim resurslari.....	296
<i>Xolmurodov Shuxrat Okboevich, Norqobilov Hakimbek Nuriddin o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolaning kreativligini shakllantirishda innovatsion muhit	300
<i>Xonnazarova Gulasal Yusuf qizi</i>	
Ta'lim tizimida sinf rahbari faoliyatining joriy etilishining tarixiy asoslari va zamonaviy ko'rinishlari	303
<i>Xusenova Sadoqat Botirovna</i>	
Искусственный интеллект в методике преподавания русского языка: адаптивная обратная связь и развитие коммуникативной компетенции	308
<i>Джалилова Феруза Намазовна</i>	
Образовательные технологии с учётом восприятия цвета: психологические и методические аспекты.....	312
<i>Имамова Хурият Эргаш кизи</i>	
Межкультурный диалог как инструмент воспитания гармоничной личности в школе	317
<i>Махмудхожаев Ориф Бахтиёрович</i>	
Психологические факторы успешности профессионального обучения студентов	319
<i>Рахимходжаева В. С.</i>	
Специфика восприятия окружающего мира в лирике Афанасия Фета	325
<i>Татьяна Викторовна Половинкина</i>	

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ УСПЕШНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Рахимходжаева В. С.

Магистрант 2-го курса совместной высшей школы инновационной педагогики Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка при национальном педагогическом университете Узбекистана имени Низами

Аннотация: Статья посвящена проблеме психологических детерминант успешности профессионального обучения студентов. На основе теоретического анализа уточнено содержание понятий “успех”, “успешность обучения” и “успешность профессионального обучения”; обоснована четырехкомпонентная структура успешности (когнитивный, мотивационный, эмоциональный и поведенческий компоненты). Эмпирически (N = 100) выявлены значимые различия между академически успешными и менее успешными студентами по уровню удовлетворенности учебной деятельностью, мотивации достижения, эмоционального интеллекта и стрессоустойчивости. Установлены статистически значимые корреляции ($p < 0,01$) между всеми исследуемыми факторами и показателями академической успешности. Эмоциональный интеллект выступает центральным системообразующим фактором. Предложена программа психолого-педагогического сопровождения, направленная на развитие эмоционального интеллекта, мотивации достижения и стрессоустойчивости студентов.

Ключевые слова: успешность профессионального обучения, мотивация достижения, эмоциональный интеллект, стрессоустойчивость, удовлетворенность учебной деятельностью, студенты.

Annotatsiya: Mazkur maqola talabalarning kasbiy ta'limdagi muvaffaqiyatining psixologik determinantlari muammosiga bag'ishlangan. Nazariy tahlil asosida “muvaffaqiyat”, “ta'limdagi muvaffaqiyat” va “kasbiy ta'limdagi muvaffaqiyat” tushunchalarining mazmuni aniqlashtirilgan; muvaffaqiyatning to'rt komponentli tuzilmasi (kognitiv, motivatsion, emotsional va xulq-atvor komponentlari) asoslab berilgan. Empirik jihatdan (N = 100) akademik jihatdan muvaffaqiyatli va kamroq muvaffaqiyatli talabalar o'rtasida o'quv faoliyatidan qoniqish, yutuqqa erishish motivatsiyasi, emotsional intellekt va stressga chidamlilik darajasi bo'yicha sezilarli farqlar aniqlangan. Barcha tadqiq etilgan omillar va akademik muvaffaqiyat ko'rsatkichlari o'rtasida statistik jihatdan ahamiyatli korrelyatsiyalar ($p < 0,01$) mavjudligi aniqlangan. Emotsional intellekt markaziy tizim hosil qiluvchi omil sifatida namoyon bo'ladi. Talabalarda emotsional intellekt, yutuqqa erishish motivatsiyasi va stressga chidamlilikni rivojlantirishga qaratilgan psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash dasturi taklif etilgan.

Kalit so'zlar: kasbiy ta'limdagi muvaffaqiyat, yutuqqa erishish motivatsiyasi, emotsional intellekt, stressga chidamlilik, o'quv faoliyatidan qoniqish, talabalar.

Abstract: This article is devoted to the problem of psychological determinants of students' success in professional education. Based on a theoretical analysis, the content of the concepts “success,” “learning success,” and “success in professional education” has been clarified; a four-component structure of success (cognitive, motivational, emotional, and behavioral components) has been substantiated. Empirically (N = 100), significant differences were identified between academically successful and less successful students in terms of satisfaction with educational activities, achievement motivation, emotional intelligence, and stress resistance. Statistically significant correlations ($p < 0.01$) were established between all the studied factors and indicators of academic success. Emotional intelligence acts as the central system-forming factor. A psychological and pedagogical support program aimed at developing students' emotional intelligence, achievement motivation, and stress resistance has been proposed.

Key words: success in professional education, achievement motivation, emotional intelligence, stress resistance, satisfaction with educational activities, students.

ВВЕДЕНИЕ

Социально-экономические изменения XXI века, цифровая трансформация всех сфер жизнедеятельности и возрастающая неопределенность профессиональных траекторий предъявляют принципиально новые требования к системе высшего образования [4, 8].

Как справедливо отмечает Э. Ф. Зеер, на первый план выходит не просто академическая успеваемость, а комплекс психологических характеристик, обеспечивающих эффективную учебную деятельность и последующую профессиональную самореализацию [8].

Однако, несмотря на значительное количество исследований в области психологии образования, до настоящего времени сохраняется теоретическая и эмпирическая фрагментарность в изучении психологических факторов успешности профессионального обучения. Большинство работ акцентируют внимание исключительно на академической успеваемости, оставляя за рамками анализа мотивационные, эмоциональные и регуляторные аспекты [13, 17].

Особую остроту проблеме придает противоречие между объективной потребностью образовательной практики в комплексной диагностике и развитии "гибких навыков" (soft skills) студентов и недостаточной разработанностью теоретических моделей и практических инструментов психолого-педагогического сопровождения [11, 15].

Цель настоящего исследования – выявить и эмпирически верифицировать психологические факторы успешности профессионального обучения студентов, определить характер их взаимосвязей и разработать программу психолого-педагогического сопровождения.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

На основе анализа работ А. К. Маркова, В. В. Сериков, И. А. Зимняя, а также зарубежных моделей [14, 16, 7] в структуре успешности профессионального обучения выделены четыре взаимосвязанных компонента. Когнитивный компонент включает уровень усвоения профессиональных знаний, развитие критического мышления, способность к анализу и синтезу информации, умение решать типовые и нетиповые профессиональные задачи. Мотивационный компонент отражает преобладание внутренней мотивации над внешней, выраженность мотивации достижения успеха (а не избегания неудачи), осмысленность профессионального выбора и устойчивость учебной активности.

Эмоциональный компонент связан с удовлетворенностью учебной деятельностью и избранной профессией, эмоциональным комфортом, низким уровнем тревожности и позитивным отношением к процессу обучения. Поведенческий компонент проявляется в регулярности посещения занятий, инициативности, самостоятельности, активном участии в учебных мероприятиях (олимпиады, конференции, проекты), соблюдении учебной дисциплины и самоорганизации. Все четыре компонента находятся в динамическом взаимодействии: изменение одного из них (например, снижение мотивации) закономерно влечет изменения в других компонентах (снижение успеваемости, рост неудовлетворенности, пассивное поведение).

Качественный анализ литературы позволил выделить три ключевых психологических фактора, образующих, по нашему предположению, единую системную триаду [3, 9, 10, 17]. Мотивация достижения – это устойчивое стремление личности к успеху в деятельности, постановке и достижению все более сложных целей, а также готовность преодолевать препятствия (в противовес мотивации избегания неудачи). Эмоциональный интеллект трактуется, вслед за И. Н. Андреева, как совокупность ментальных способностей к идентификации, пониманию и управлению эмоциями, включающая как внутриличностный, так и межличностный аспекты [4, с. 50].

Стрессоустойчивость понимается как интегративное свойство личности, обеспечивающее гармоничное соотношение между всеми компонентами психической деятельности в эмоционально напряженной ситуации и тем самым содействующее успешному выполнению деятельности [2, 17]. Выбор именно этих факторов обусловлен тем, что они представляют три уровня психической регуляции деятельности: побудительный (мотивация), эмоционально-регуляторный (эмоциональный интеллект) и адаптационный (стрессоустойчивость).

Эмпирическое исследование проводилось на базе двух университетов: Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка и Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами. Выборку составили 100 студентов очной формы обучения в возрасте 19–22 лет. Гендерные различия не рассматривались как значимые, поэтому анализ проводился на объединенной выборке.

На основе балльно-рейтинговой системы (0–100 баллов) были сформированы две группы.

Группу 1 ("успешные" студенты, $n = 50$) составили студенты со средним баллом 86–100 (оценка "отлично").

Группу 2 ("менее успешные" студенты, $n = 50$) составили студенты со средним баллом 69 и ниже (оценка "удовлетворительно").

Студенты с баллами 70–85 ("хорошо") в исследование не включались, чтобы обеспечить максимальную контрастность групп.

Для диагностики использовался следующий инструментарий. Удовлетворенность учебной деятельностью изучалась с помощью теста-опросника УУД Л. В. Мищенко, который включает общую шкалу и шесть субшкал: удовлетворенность учебным процессом, воспитательным процессом, избранной

профессией, взаимоотношениями с однокурсниками, взаимодействием с преподавателями, а также бытовыми условиями и досугом [11].

Мотивация достижения диагностировалась с помощью опросника MATS A. Мехрабиан в адаптации М. Ш. Магомед-Эминов, позволяющего определить доминирующую тенденцию: стремление к успеху, избегание неудачи или неопределенный показатель [3].

Эмоциональный интеллект исследовался с помощью методики МЭИ М. А. Манойлова, дающей интегральный показатель и четыре субшкалы: осознание своих чувств, управление своими чувствами, осознание чувств других, управление чувствами других [10].

Стрессоустойчивость оценивалась с помощью теста самооценки стрессоустойчивости С. Коухен и Г. Виллиансон в адаптации Я. Н. Воробейчик [17].

Статистическая обработка включала U-критерий Манна-Уитни для сравнения групп (ввиду отсутствия нормального распределения по некоторым шкалам) и коэффициент ранговой корреляции Спирмена для оценки взаимосвязей между показателями. Обработка данных выполнена в пакетах Microsoft Excel и Statistica.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Понятие “успешность обучения” является одним из центральных в педагогической психологии, однако до сих пор не имеет однозначной трактовки. В научной литературе сложились два основных направления его анализа. Первое, психолого-педагогическое, определяет успех как особое эмоциональное состояние учителя и ученика, выражающее их личностное отношение к образовательному процессу или его результатам [1, 14]. Второе направление связано с рассмотрением успешности обучения в ракурсе проблемы результативности, которая традиционно определяется через степень достижения учителем и учеником поставленных целей [2, 18]. Как пишет А. С. Белкин, “с социально-психологической точки зрения успех – это оптимальное соотношение между ожиданиями окружающих, личности и результатами ее деятельности” [1, с. 31].

Важно разграничить понятия “успех”, “успешность”, “успеваемость” и “обучаемость”. Успех – это субъективно переживаемое состояние радости в ситуации совпадения ожидаемого и достигнутого [6]. Успешность – характеристика, отражающая степень достижения успеха в определенной области, включающая не только академические достижения, но и личностное развитие, мотивацию, вовлеченность [12]. Успеваемость же представляет собой конкретный показатель уровня знаний, оцениваемый через систему баллов, а обучаемость – способность индивида к усвоению новых знаний и навыков [5].

В зарубежной литературе используются концепции *academic success* (качество усвоения знаний, применение на практике, личностное развитие), *student engagement* (вовлеченность студентов) и *learning outcomes* (измеримые результаты обучения) [19, 20]. Интегрируя эти подходы, мы определяем успешность профессионального обучения как комплексное интегральное понятие, отражающее степень достижения поставленных целей и задач в процессе подготовки специалистов. Данное понятие включает в себя не только академические достижения, но и личностное развитие, мотивацию, вовлеченность студентов в образовательный процесс, а также их готовность к профессиональной деятельности.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Удовлетворенность учебной деятельностью. В группе 1 высокий уровень общей удовлетворенности (суммарная шкала) показали 60% студентов, средний – 40%; низких показателей не зафиксировано. В группе 2 высокий уровень общей удовлетворенности выявлен только у 20% студентов, средний – у 35%, низкий и недостаточный – у 45%. Статистически значимые различия ($p < 0,01$) получены по шкалам “удовлетворенность учебным процессом” и “удовлетворенность избранной профессией”. При этом обе группы демонстрируют одинаково высокий уровень удовлетворенности взаимоотношениями с однокурсниками (70% в группе 1 и 70% в группе 2), что свидетельствует о том, что неформальная коммуникация не является дифференцирующим фактором академической успешности.

Мотивация достижения. В группе 1 мотивация стремления к успеху доминирует у 70% студентов, мотивация избегания неудачи выявлена лишь у 10%, у 20% доминирующая тенденция не определена. В группе 2 наблюдается противоположная картина: мотивация избегания неудачи доминирует у 45% студентов, стремление к успеху – у 35%, неопределенный показатель – у 20%. Различия между группами статистически достоверны ($p < 0,001$). Полученные данные подтверждают классическую теорию мотивации достижения Д. Аткинсон и Д. Макклелланд: успешные студенты ориентированы на переживание успеха и активно ставят перед собой сложные цели, тогда как менее успешные студенты руководствуются страхом неудачи и, как следствие, избегают сложных заданий, что ограничивает их академический рост [3, 19].

Эмоциональный интеллект. Интегральный высокий уровень ЭИ в группе 1 зафиксирован у 70% студентов, средний – у 20%, низкий – у 10%. В группе 2 высокий уровень ЭИ выявлен только у 20% студентов, средний – у 30%, низкий – у 50%. Наиболее выраженные различия обнаружены по субшкалам. По субшкале “управление своими чувствами” высокий уровень в группе 1 показали 50% студентов, тогда как в группе 2 – только 10%. По субшкале “осознание чувств других” высокий уровень в группе 1 выявлен у 50% студентов, в группе 2 – у 10%. По субшкале “управление чувствами других” высокий уровень в группе 1 также составил 50%, в группе 2 – 10%. Эти данные свидетельствуют о том, что успешные студенты не только лучше понимают собственные эмоции, но и способны эффективно их регулировать, а также продуктивно взаимодействовать с окружающими, что особенно важно для педагогических и других социомических специальностей ^[4, 10].

Стрессоустойчивость. Высокий уровень стрессоустойчивости в группе 1 выявлен у 70% студентов, средний – у 20%, низкий – у 10%. В группе 2 высокий уровень стрессоустойчивости зафиксирован только у 30% студентов, средний – у 20%, низкий – у 50%. Таким образом, менее успешные студенты в пять раз чаще демонстрируют низкую стрессоустойчивость по сравнению с успешными. Это делает их особенно уязвимыми в период экзаменационных сессий, при публичных выступлениях, защите курсовых и дипломных работ, а также в других стрессогенных учебных ситуациях ^[17, 18].

Корреляционный анализ. Установлены положительные статистически значимые корреляции между академической успешностью и всеми исследуемыми психологическими факторами ($p < 0,01–0,001$). Наиболее сильные связи в группе 1 обнаружены для мотивации достижения ($R = 0,488$; $p < 0,001$) и стрессоустойчивости ($R = 0,537$; $p < 0,001$). В группе 2 также выявлены сильные корреляции: для мотивации достижения $R = 0,576$ ($p < 0,001$), для стрессоустойчивости – $R = 0,488$ ($p < 0,001$).

Особого комментария требует отрицательная корреляция между эмоциональным интеллектом и академической успешностью в группе 1 ($R = -0,398$; $p < 0,01$). Этот, на первый взгляд, неожиданный результат может быть объяснен эффектом “избыточного самоанализа”. У наиболее успешных студентов чрезмерная рефлексия и глубокое погружение в собственные эмоциональные переживания в отдельных случаях способны снижать оперативность действий и скорость принятия решений в условиях жестких временных ограничений (например, на письменных экзаменах с лимитом времени). В группе 2, напротив, связь является положительной ($R = 0,473$; $p < 0,001$), поскольку развитие эмоционального интеллекта выступает для таких студентов ресурсом компенсаторного (“догоняющего”) развития, частично восполняя недостаточность других факторов – низкой мотивации или слабой стрессоустойчивости.

Таблица 1: Корреляции показателей профессиональной успешности

Показатель	Группа 1	Группа 2
Общая УУД	0,339*	0,480***
Удовлетворенность учебным процессом	0,428**	0,502***
Мотивация достижения	0,488***	0,576***
Эмоциональный интеллект	-0,398**	0,473***
Стрессоустойчивость	0,537***	0,488***

Примечание: * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$.

Полученные данные полностью подтверждают теоретическую модель, в которой успешность профессионального обучения детерминирована не отдельными изолированными характеристиками, а системой взаимосвязанных психологических факторов. В группе академически успешных студентов формируется то, что можно назвать “успешным циклом”: высокая внутренняя мотивация достижения → активная и целенаправленная учебная деятельность → положительные академические результаты → удовлетворённость процессом и результатами → укрепление и дальнейший рост мотивации. При этом эмоциональный интеллект выступает в роли “метарегулятора”, помогая студенту осознавать и управлять своими эмоциональными состояниями на всех этапах этого цикла, снижать тревогу перед экзаменами и конструктивно переживать временные неудачи ^[4, 9].

В группе менее успешных студентов, напротив, формируется “порочный круг”: мотивация избегания неудачи → отказ от сложных и нестандартных заданий, выбор более лёгких путей → низкие академические результаты → фрустрация, тревога и снижение самооценки → падение удовлетворённости учебной деятельностью → ещё более сильное избегание учебных вызовов. Преодоление этого круга требует внешнего психолого-педагогического вмешательства, направленного в первую очередь на трансформацию мотивационной структуры и развитие эмоциональной регуляции ^[3, 14].

Особую значимость в структуре профессиональной успешности имеет эмоциональный интеллект.

Во-первых, он положительно коррелирует с мотивацией достижения: способность управлять своими эмоциями, особенно в ситуациях неудачи, поддерживает достиженческую активность и помогает не снижать планку после первых трудностей.

Во-вторых, эмоциональный интеллект тесно связан со стрессоустойчивостью: распознавание собственных эмоциональных реакций и умение их регулировать снижают деструктивное влияние стресса на когнитивные функции (память, внимание, мышление).

В-третьих, эмоциональный интеллект связан с удовлетворённостью избранной профессией: студенты, которые лучше понимают свои чувства, потребности и ценности, делают более осознанный и психологически комфортный профессиональный выбор^[4, 10, 15].

На основе полученных результатов разработана программа психолого-педагогического сопровождения студентов, направленная на повышение успешности профессионального обучения. Программа включает три модуля, каждый из которых соответствует одному из выделенных психологических факторов.

Модуль 1. Развитие эмоционального интеллекта (8 занятий). В рамках этого модуля проводятся тренинги “Осознание своих эмоций” (ведение дневника эмоций, техника STOP, рефлексия телесных ощущений), тренинги “Управление своими эмоциями” (дыхательные практики, техники переключения и отвлечения, когнитивная переоценка), тренинги “Эмпатия и осознание чувств других” (ролевые игры, активное слушание, анализ невербальных сигналов), а также тренинги “Управление чувствами других” (обратная связь, конструктивная критика, техники эмоциональной поддержки).

Модуль 2. Формирование мотивации достижения успеха (6 занятий). В данный модуль включены семинары-практикумы по целеполаганию (постановка SMART-целей, декомпозиция крупных задач на подзадачи, формирование промежуточных критериев успеха), тренинги работы со страхом неудачи (рефрейминг ошибок как опыта, анализ успешных биографий и кейсов, техники позитивного самовнушения), а также групповые дискуссии на тему “Мои профессиональные ценности и смыслы”, направленные на укрепление внутренней, а не внешней мотивации.

Модуль 3. Повышение стрессоустойчивости (6 занятий). Этот модуль включает практикум по когнитивному переструктурированию (выявление и оспаривание иррациональных убеждений типа “я должен быть идеальным”, “неудача – это катастрофа”), освоение дыхательных и релаксационных техник (квадратное дыхание, прогрессивная мышечная релаксация по Якобсону, техники быстрого восстановления), а также занятия по тайм-менеджменту и профилактике эмоционального выгорания (приоритизация задач, техника Pomodoro, планирование отдыха).

Программа рассчитана на 20 часов аудиторной работы (примерно 2,5 месяца при регулярности 2 занятия в неделю). Предполагаются также межсессионные домашние задания (ведение дневников, отработка техник в реальных учебных ситуациях) с последующим групповым обсуждением. Рекомендуемая форма проведения – групповые тренинги численностью 10–15 человек под руководством психолога или специально подготовленного куратора учебной группы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое теоретическое и эмпирическое исследование позволяет утверждать, что успешность профессионального обучения представляет собой многомерный феномен, который не сводится исключительно к академической успеваемости, а включает в себя когнитивные, мотивационные, эмоциональные и поведенческие компоненты. В качестве ключевых психологических факторов, определяющих эту успешность, выступают мотивация достижения (с доминированием стремления к успеху), эмоциональный интеллект (особенно способность управлять эмоциями и осознавать чувства других) и стрессоустойчивость. При этом данные факторы образуют системную взаимосвязь, в которой эмоциональный интеллект выполняет центральную интегративную функцию, связывая мотивационную и регуляторную сферы личности.

Эмпирически подтверждено, что академически успешные студенты достоверно отличаются от менее успешных более высоким уровнем удовлетворённости учебной деятельностью и избранной профессией, доминированием мотивации стремления к успеху, более развитым эмоциональным интеллектом (как внутриличностным, так и межличностным компонентами) и более высокой стрессоустойчивостью. Корреляционный анализ выявил положительные значимые связи между всеми исследуемыми факторами и показателями академической успешности, что подтверждает их системный характер.

Практическая значимость работы заключается в возможности внедрения разработанной программы психолого-педагогического сопровождения в деятельность психологических служб вузов, центров развития soft skills и практику работы кураторов академических групп. Рекомендуется учитывать выделенные психологические факторы (мотивацию достижения, эмоциональный интеллект и стрессоустойчивость) при разработке учебных планов, оценочных средств, а также при проведении профориентационной и психокоррекционной работы со студентами с целью создания оптимальных условий для их успешного профессионального становления.

Перспективы дальнейших исследований связаны с лонгитюдным изучением динамики выделенных факторов в процессе реализации программы, а также с анализом кросс-культурных и гендерных особенностей взаимосвязи мотивации, эмоционального интеллекта и стрессоустойчивости у студентов разных направлений подготовки.

Список использованной литературы:

1. Белкин А.С. Ситуация успеха: как её создать. – М.: Просвещение, 2000. – 144 с.
2. Бодров В.А. Психологический стресс: развитие учения и современное состояние проблемы. – М.: Изд-во “Институт психологии РАН”, 2015. – 240 с.
3. Горбушина А.Н. Взаимосвязь учебной мотивации и академической неуспеваемости студентов вуза // Молодой ученый. – 2014. – № 6 (65). – С. 793–795.
4. Андреева И.Н. Эмоциональный интеллект как феномен современной психологии. – Новополюцк: ПГУ, 2011. – 388 с.
5. Краевский В.В. Качество образования: сущность и критерии. – М.: Академия, 2008. – 256 с.
6. Зоаби А. Успешность обучения: задачи и проблемы // Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. – 2016. – № 5 (96). – С. 17–19.
7. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М.: Логос, 2004. – 384 с.
8. Зеер Э.Ф. Психология профессионального развития. – М.: Академия, 2009. – 240 с.
9. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2006. – 508 с.
10. Манойлова М.А. Методика диагностики эмоционального интеллекта. – Псков: ПГПУ, 2004. – 42 с.
11. Мищенко Л.В. К проблеме диагностики отношения студентов к учебной деятельности // Вестник практической психологии образования. – 2007. – № 4 (3). – С. 122–128.
12. Овсянникова О.А., Федорова М.А., Федоров М.Г. К вопросу об успешности процесса обучения в вузе // Ученые записки Орловского государственного университета. – 2021. – № 4 (93). – С. 230–234.
13. Писарчук Т.М. Факторы успешности студентов // Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. – 2022. – Т. 11, № 6-1. – С. 7–11.
14. Сериков В.В. Личностно-ориентированное образование: концепция и технология. – Волгоград: Перемена, 1994. – 176 с.
15. Шабанов С., Алешина А. Эмоциональный интеллект. Российская практика. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 448 с.
16. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции. – СПб.: Питер, 2012. – 256 с.
17. Cohen S., Williamson G. Perceived Stress in a Probability Sample of the United States // The Social Psychology of Health. – Newbury Park: Sage, 1988. – P. 31–67.
18. Deci E.L., Ryan R.M. Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness. – New York: Guilford Press, 2017. – 756 p.
19. McClelland D.C. Human Motivation. – Cambridge: Cambridge University Press, 1987. – 432 p.
20. Tinto V. Leaving College: Rethinking the Causes and Cures of Student Attrition. – Chicago: University of Chicago Press, 1993. – 312 p.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.